

APLICAÇÃO DA RADIOFREQUÊNCIA NO
REJUVENESCIMENTO NA ESTÉTICA ÍNTIMA
FEMININA: REVISÃO INTEGRATIVA

Edição 111 JUN/22 / 05/06/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6615188

**APPLICATION OF RADIOFREQUENCY IN
REJUVENATION IN FEMALE INTIMATE AESTHETICS:
INTEGRATIVE REVIEW**

**APLICACIÓN DE LA RADIOFRECUENCIA EN EL
REJUVENECIMIENTO EN LA ESTÉTICA ÍNTIMA
FEMENINA: REVISIÓN INTEGRADORA**

Autoras:

¹Pricila Ferreira Vasconcelos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7576-6789>

²Gilmara Linhares da Silva Cunha

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0785-7010>

¹Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil

E-mail: pricilavasconcelos49@hotmail.com

²Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil

E-mail: gilmaralinhares@hotmail.com

A radiofrequência é um método de tratamento para inúmeras disfunções que envolvem uma série de modificações que atuam em conjunto, sucedendo em várias alterações corporais, que vão desde fatores fisiológicos e estéticos ligados à procura de melhorar o rejuvenescimento íntimo; hiperchromias ou hipochromias, cicatrizes em região perineal, pós-cesárea, flacidez da genitália externa, flacidez genital, gordura localizada na área do monte vênus, são alguns fatores que acarretam por tratamentos. Além de ser um processo contínuo que resulta em fatores intrínsecos e extrínsecos. O envelhecimento intrínseco também chamado por verdadeiro ou cronológico, está diretamente ligado ao tempo de vida do indivíduo. Já, o extrínseco ou fotoenvelhecimento, é consequente dos fatores externos, sobretudo, da exposição ao sol. Este artigo tem por objetivo avaliar a aplicação da radiofrequência no rejuvenescimento íntimo. A metodologia deste estudo, trata-se de uma revisão integrativa de literatura, desenvolvida nas bases de dados da *PUBMED*, *Scielo*, *Medline*, *LILACS*, *BVS* e *Google Acadêmico*, sendo o recorte temporal entre 2010 a 2022. Para a pesquisa foram utilizados os seguintes descritores: rejuvenescimento, radiofrequência e genital, como critérios de inclusão, artigos em português e inglês que abordam-se o tema estudado, já como critério de exclusão, artigos sem fundamento científico, pesquisas que não estavam disponíveis por completo nas bases de dados. Após utilização dos filtros foram selecionados 8 artigos dos quais resultou em uma ampla discussão. Podemos perceber que os estudos realizados foram capazes de confirmar à aplicação da radiofrequência de forma controlada, apresentando resultados positivos e melhorando a estética vaginal no tratamento com auxílio de profissional capacitado a favor do rejuvenescimento na estética íntima feminina.

Palavras-chave: Estética; Genital; Radiofrequência e Rejuvenescimento.

ABSTRACT

Radiofrequency is a treatment method for numerous disorders that involve a series of modifications that act together, succeeding in various body changes, ranging from physiological and aesthetic factors linked to the search for improving intimate rejuvenation; hyperchromias or hypochromias, scars in the perineal region, post-cesarean, flaccidity of the external genitalia, genital

flaccidity, fat located in the area of the mount venus, are some factors that lead to treatments. In addition to being a continuous process that results in intrinsic and extrinsic factors. Intrinsic aging, also called true or chronological, is directly linked to the individual's lifespan. Extrinsic or photoaging, on the other hand, is a consequence of external factors, especially exposure to the sun. This article aims to evaluate the application of radiofrequency in intimate rejuvenation. The methodology of this study is an integrative literature review, developed in the databases of *PUBMED*, *Scielo*, *Medline*, *LILACS*, *BVS* and *Google Scholar*, with the time frame between 2010 and 2022. The following were used for the research descriptors: rejuvenation, radiofrequency and genital, as inclusion criteria, articles in Portuguese and English that address the topic studied, as an exclusion criterion, articles without scientific basis, research that was not fully available in the databases. After using the filters, 8 articles were selected, which resulted in a broad discussion. We can see that the studies carried out were able to confirm the application of radiofrequency in a controlled way, presenting positive results and improving vaginal aesthetics in the treatment with the help of a trained professional in favor of rejuvenation in female intimate aesthetics.

Keywords: Aesthetics; Genital; Radiofrequency and Rejuvenation.

RESUMEN

La radiofrecuencia es un método de tratamiento de numerosos trastornos que implican una serie de modificaciones que actúan en conjunto, consiguiendo diversos cambios corporales, que van desde factores fisiológicos y estéticos vinculados a la búsqueda de mejorar el rejuvenecimiento íntimo; hiperpigmentaciones o hipopigmentaciones, cicatrices en la región perineal, post cesárea, flacidez de los genitales externos, flacidez genital, grasa localizada en la zona del monte venus, son algunos factores que llevan a los tratamientos. Además de ser un proceso continuo que da como resultado factores intrínsecos y extrínsecos. El envejecimiento intrínseco, también llamado verdadero o cronológico, está directamente relacionado con el tiempo de vida del individuo. El extrínseco o fotoenvejecimiento, en cambio, es consecuencia de factores externos, especialmente la exposición al sol. Este artículo tiene como objetivo evaluar la

aplicación de la radiofrecuencia en el rejuvenecimiento íntimo. La metodología de este estudio es una revisión integrativa de la literatura, desarrollada en las bases de datos de *PUBMED*, *Scielo*, *Medline*, *LILACS*, *BVS* y *Google Scholar*, con el marco temporal entre 2010 y 2022. Se utilizaron para los descriptores de la investigación: rejuvenecimiento, radiofrecuencia y genital, como criterio de inclusión, artículos en portugués e inglés que aborden el tema estudiado, como criterio de exclusión, artículos sin fundamento científico, investigaciones que no estuvieran plenamente disponibles en las bases de datos. Después de usar los filtros, se seleccionaron 8 artículos, lo que resultó en una amplia discusión. Podemos ver que los estudios realizados pudieron confirmar la aplicación de radiofrecuencia de forma controlada, mostrando resultados positivos y mejorando la estética vaginal en el tratamiento con la ayuda de un profesional capacitado a favor del rejuvenecimiento en la estética íntima femenina.

Palabras llave: Estética; Genital; Radiofrecuencia y Rejuvenecimiento.

INTRODUÇÃO

A pele é o maior órgão do corpo humano, reveste 2 cm do corpo, responsável por 16% do peso corporal. Sua principal função é proteger os órgãos de agentes externos. Ela vive em inabalável transformação no decorrer do tempo que alteram significativamente suas estruturas e funções fisiológicas. Ela é formada por três camadas: epiderme, derme e tecido subcutâneo (SANTOS, 2019).

Pandolfo (2011), relata que a epiderme é a camada mais superficial da pele, atuando como barreira protetora as agressões dos fatores externos, enquanto a derme é localizada abaixo da epiderme, constituída por tecido conjuntivo que lhe harmoniza rica vascularização. Já a hipoderme é uma camada de gordura que, embora tenha a mesma origem e morfologia da derme, porém não faz parte da pele, apenas lhe serve de suporte e união com os órgãos subjacentes (PANDOLFO, 2011).

O processo de envelhecimento cutâneo é uma sequência de modificações que acontecem em conjunto, possibilitando o resultado em várias alterações na aparência da face, diminuindo aos poucos a capacidade de homeostase do

organismo e degradação do colágeno resultante dos dois tipos de fatores entre eles: os fatos intrínsecos que podem também ser conhecidos como verdadeiro ou cronológico. As mudanças desse envelhecimento estão ligadas ao tempo de vida do ser humano. A menopausa que é uma mudança hormonal, junto com fatores genéticos gera atrofia da pele, ressecamento, flacidez, alterações vasculares, rugas e diminuição da espessura da pele (SANTOS, 2013).

Já o extrínseco pode ser chamado também de fotoenvelhecimento, no qual as modificações surgem em longo prazo e se sobrepõe ao envelhecimento intrínseco. Esse método ocorre tanto em decorrência a exposição solar, quanto por hábitos alimentares e vícios (fumo, álcool, e drogas ilícitas) (SANTOS, 2013).

Existem vários recursos que podem aperfeiçoar para tratar e melhorar essa disfunção do rejuvenescimento íntimo, a radiofrequência surgiu no mercado da estética, como um método não invasivo eficaz, tem por finalidade melhorar o aspecto do envelhecimento cutâneo, estimulando a produção de colágeno e elastina, sendo assim, melhorando a aparência tecidual (MARTA, 2012). Muitas mulheres que se preocupam com a estética corporal e nela está inclusa a região íntima, decorrente de fatores anatômicos a flacidez, causam uma redução nas proteínas de sustentabilidade da pele, o colágeno e elastina se perdem gradativamente, causando o envelhecimento da genitália feminina além, de terem a autoestima e o desempenho sexual afetado. (COSTA, 2019).

Adiante alterações fisiológicas, tem-se diversos tratamentos na área da estética que são capazes de retardar os sinais de envelhecimento, e a radiofrequência tem se apresentado como uma técnica com resultados seguros e rápidos, retardando a necessidade da cirurgia estética. (SILVA *et al.*, 2014).

A radiofrequência é um método de tratamento para inúmeras disfunções estéticas entre elas, a flacidez tissular. Os efeitos térmicos da radiofrequência promovem uma ação de calor no tecido alterando o colágeno, provocando resposta imediata das fibras no decorrer do tempo aperfeiçoando a firmeza e elasticidade da pele. A ação de retração do colágeno provocada pelo calor melhora a firmeza e elasticidade da pele e conseqüentemente apresenta uma

evolução no quadro da flacidez. (FIGUEREIRO, 2018; MENDOÇA e RODRIGUES, 2010). Portanto este artigo tem como objetivo descrever os parâmetros, com base na literatura, a aplicação da radiofrequência no rejuvenescimento íntimo.

METODOLOGIA

O estudo caracteriza-se como revisão integrativa de literatura, pois o objetivo é o conhecimento sobre o tema supracitado. As buscas já construídas em pesquisas anteriores foram utilizadas como base para reformulação deste estudo para que pudesse ser realizada uma revisão integrativa sobre a utilização da aplicação na radiofrequência no rejuvenescimento e analisar a sua melhora na estética íntimo feminina.

Para alcançar os objetivos do estudo, serão utilizados como fontes de pesquisas trabalhos, acadêmicos acerca do tema retirado, principalmente de artigos científicos em sites de pesquisa como: Google Acadêmico, *Scielo* e *Pubmed*, além de pesquisas em site da Sociedade Brasileira de Dermatologia e em outros locais que fizeram necessários para a pesquisa. Para apurar os resultados foram utilizadas palavras-chaves nas buscas por artigos, dentre elas: estética íntima procedimentos estéticos em mulheres, radiofrequência no rejuvenescimento na íntima estética íntima feminina, de acordo com o esquema da figura 1. Quanto aos critérios de inclusão foram artigos publicados nos anos de 2010 a 2022, baseados em buscas de documentos publicados em português e trabalhos que foram abordados sobre o tema que envolve apenas a radiofrequência centrada no rejuvenescimento íntimo feminina.

Figura 1 – Palavras-chave e as bases periódicas.

Fonte: Autoria própria, 2022

De acordo com alguns estudos realizados com as mulheres como: Leal (2014), Silva (2019), Maurer (2021), Santos (2014), Vasquez (2018), Lopes (2021), Santos (2022), e Barros (2018), descrevem que o tratamento da aplicação da radiofrequência à eletroterapia no rejuvenescimento íntimo apresenta resultados satisfatórios e eficazes trazendo resultados positivos, melhorando a autoestima da estética íntima feminina.

RESULTADOS

Foram encontrados 15 artigos e aproveitados 8 estudos que observaram o objetivo da pesquisa. No quadro abaixo, se encontram os artigos e sua breve descrição.

Quadro 1 – Distribuição dos estudos de acordo com autores, ano, título, objetivos, resultados e conclusão.

Autores/Ano	Temas	Objetivos	Resultados	Conclu
LEAL, M.R.D., 2014	Radiofrequência em região genital feminina: um	Avaliar a resposta clínica da RF em grandes lábios	Em relação à resposta clínica da RF, 76% das pacientes do grupo estudo e	A RF é alterna tratam invasiva no trata

	ensaio clínico randomizado		27% do grupo controle relataram satisfação com o resultado do tratamento (p=0,001). Este resultado foi ratificado pela avaliação dos profissionais (p=0,007; p=0,009; p=0,010)	da flacidez cutânea grande inclusive percepção da pessoa
FERNANDES, K.M.; SILVA, W.F.; SILVA, M., 2019	Efeito da radiofrequência no tratamento da flacidez genital íntima feminino: Revisão Bibliográfica	Realizar uma revisão bibliográfica para avaliar a eficácia dos efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez genital íntima feminino.	Foram selecionados nas bases de dados 16 artigos, sendo que foi excluído 6 por não apresentarem relação com o tema proposto neste estudo. Desta forma, 10 artigos foram utilizados para a elaboração deste presente estudo. Os autores descrevem que o tratamento com radiofrequência apresenta	Podem perceber radiofrequência para o tratamento da flacidez genital íntima feminina. Este tratamento tem se mostrado eficaz.

			resultados satisfatórios e traz benefícios a flacidez genital	
AURER, L., 2021	Eficácia do tratamento com o uso da radiofrequência em mulheres na melhora da incontinência urinária de esforço, função sexual e qualidade de vida: revisão sistêmica	Realizar uma revisão sistêmica de literatura sobre a eficácia do tratamento com o uso da radiofrequência em mulheres, na melhora da incontinência urinária de esforço, na função sexual e na qualidade de vida.	treze artigos foram incluídos na revisão sistemática, após verificação dos critérios de inclusão e exclusão. A idade média das participantes variou entre 37-53 anos. As pesquisas apresentaram uma grande heterogeneidade tanto em seus protocolos quanto em seus métodos avaliativos.	Observa-se a resposta promissora após as sessões de radiofrequência na melhora dos resultados dos questionários que avaliam a função
JULIANA MENEZES SANTOS,2014	Função Sexual Após o Tratamento com a Radiofrequência em Região Genital Feminina:	Avaliar os efeitos do tratamento da flacidez cutânea dos grandes lábios vulvares com a RF na função sexual.	Na comparação intergrupo, foi observada uma diferença significativa nos escore geral e no domínio de satisfação (p=	A radiofrequência para o tratamento da flacidez dos grandes lábios vulvares tem um

	Ensaio Clínico Randomizado		0,04 e 0,01, respectivamente). As participantes do grupo estudo experimentaram um aumento de 3,51 pontos no escore geral com (p= 0,003), além de aumento significativo nos domínios de excitação e satisfação sexual. No grupo controle não foi encontrado nenhuma diferença.	positiva função
FROTA, T.C., PADUA, J.B., PINTO, A.P.O., SANTOS, E.S., VASQUEZ, Y.R.G., 2018	Tratamento com laser e radiofrequência da atrofia vulvovaginal: estudo bibliográfico	Revisar, na literatura científica, alternativas no tratamento da atrofia vulvovaginal em pacientes pós-menopausa utilizando lasers e radiofrequência	Foram avaliados 18 artigos que compõem essa pesquisa, nos quais foi constatado que o uso de lasers à base de CO2 e Er: YAG e a radiofrequência apresentam resultados satisfatórios no tratamento da	Com base em pesquisas recentes respeitadas para novos recursos para o tratamento da atrofia vulvovaginal utilizando lasers e radiofrequência surge como opções

			atrofia vulvovaginal, com melhorias na qualidade de vida e nas atividades sexuais e diminuição do desconforto e dores que acometem as pacientes.	terapias com vantagens em serem aplicadas e sem necessidade de medicação.
LEITE, A.H.P., SILVA, A.N.A., MORAIS, O.A., LOPES, M.A.C., 2021	Efeitos da Radiofrequência no Tratamento da Flacidez dos Grandes Lábios do Pudendo da Mulher Menopausada.	Avaliar os efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez dos grandes lábios do pudendo da mulher menopausada.	Foram selecionadas 83 publicações, entre os anos de 2008 e 2019, das quais 32 foram objetos deste estudo, sendo 21 na língua portuguesa e 11 na língua inglesa.	O tratamento da flacidez dos grandes lábios do pudendo da vulva com radiofrequência tem mostrado bons resultados e boa aceitação pelas mulheres por ser minimamente invasivo e oferecer tempo de recuperação mínimo. Não há efeitos colaterais adversos.
SILVA, B.A.A., SANTOS, W.L., 2022	Harmonização Intima da mulher e os valores estéticos.	Analisar a importância da escolha da harmonização	A cirurgia plástica genital tem sido uma das operações de cirurgia plásticas	Os profissionais de saúde devem adotar uma visão holística

		intima por parte das mulheres.	mais procuradas nos últimos cinco anos por mulheres insatisfeitas com a estética e que desejam uma vida sexual mais saudável.	humanas orientadas por procedimentos estéticos possam proporcionar uma satisfação sexual mais saudável. A mulher pode procurar diversos procedimentos estéticos para melhorar sua autoestima e qualidade de vida, através de procedimentos estéticos.
OLIVEIRA; F.B., BARROS, G., 2018	Tratamento realizado em uma clínica escola: efeito do uso da radiofrequência na flacidez	Analisar o efeito do uso do aparelho da radiofrequência (RF) no tratamento da flacidez tissular	A diminuição dos sulcos e rugas vaginais, pele mais lisa e homogênea, podendo constatar uma	A RF para o tratamento da flacidez foi eficaz, trazendo uma melhor

	genital feminina: um estudo de caso	na região íntima feminina especificamente na área dos grandes lábios.	melhora do viço e tônus.	rugas e vaginai
--	-------------------------------------	---	--------------------------	-----------------

FONTE: Autoria própria, 2022.

DISCUSSÃO

O tema pesquisado foi usado como parâmetro para gerar conhecimento, mas suscita a fim de se observar a aplicação prática para obtenção objetiva, ou seja, a pesquisa básica. Dentre os artigos abordados neste trabalho a temática trata-se da aplicação da radiofrequência no rejuvenescimento da estética íntima feminina usada na pesquisa relatada. Os resultados dessa pesquisa confirmaram que aplicação da radiofrequência no rejuvenescimento da estética íntima estão relacionados à melhora da flacidez nos grandes lábios e clareamento da região como um todo, além de promover a revitalização da vulva (fig.2).

Figura 2. Esquema da área pélvica feminina.

Fonte: Google imagem

De acordo com análise qualitativa no quadro acima fonte da autora pode-se avaliar que os grupos que receberam aplicações da radiofrequência oferecem melhora significativa que surgem como opções terapêuticas vantajosas por estimular elastina e colágeno sem a necessidade de medicamentos. A análise clínica dos profissionais de saúde permitiu compreender que o tratamento pode

ser melhorado positivamente no tratamento da flacidez genital que tem mostrado eficaz, com bons resultados e boa aceitação pelas mulheres, na aparência da pele proporcionando uma melhora autoestima da mulher e qualidade de vida, e assim perceberam melhorias no rejuvenescimento íntimo feminino.

Perante o exposto, é válido destacar que os autores, Leal (2014), Silva (2019), Maurer (2021), Santos (2014), Vasquez (2018), Lopes (2021), Santos (2022), e Barros (2018) destacam em seus estudos as aplicações da radiofrequência em pacientes em rejuvenescimento íntimo, sendo uma alternativa eficaz e segura. Apesar disso, vale ressaltar a necessidade de mais estudos que abordam o uso desta terapia.

FATORES PSICOSSOCIAIS

A estética tem como objetivo mostrar e encontrar a melhor versão de cada pessoa, cobrindo os níveis físico e psicológico. Apesar de existir muitos tratamentos da medicina estética, entre os mais solicitados pelas mulheres estão os que têm a ver com o corpo (PEREIRA, 2018).

Uma análise realizada por Ferreira *et.al* (2016), verificou que existe uma forte relação entre tratamento estético e autoestima, sendo que esses apresentam influências positivas na qualidade de vida das mulheres. Outro estudo aponta que a autoestima está relacionada a aspectos psicossociais, em que os indivíduos submetidos a procedimentos estéticos posteriores a cirurgias íntimas melhoram a autoestima (SANTOS *et al.*, 2019).

ESTÉTICA ÍNTIMA – RECURSO DA ELETROTHERAPIA APLICADA

Quando se fala em recursos da eletroterapia em estética íntima, surgem sempre novos aparelhos com tecnologias a fim de promover o estímulo fisiológico da elastina e colágeno, pensando nisso o novo Hertix Smart THF 1701 é um equipamento de radiofrequência moderno e de alta tecnologia, que além dos tratamentos faciais e corporais proporciona o inovador tratamento em estética íntima.

O Equipamento possui 8 ponteiros intercambiáveis, permite o perfeito acoplamento nas diversas regiões e máximo conforto ao paciente. Suas exclusivas canetas íntimas são autoclaváveis permitindo total segurança e eficiência. Operando em alta potência, proporcionando rápido aquecimento, e com várias opções de frequência, possibilita o tratamento de tecidos em diferentes profundidades.

Sendo assim, a aplicação da radiofrequência induz a elevação da temperatura tecidual de maneira ablativa, promovendo diversos efeitos fisiológicos como a vasodilatação, melhora da circulação sanguínea e linfática, aumento da produção de colágeno e elastina com conseqüente espessamento dérmico. (KLD Biosistemas equipamentos eletrônicos Ltda.)

ANATOMIA DA PELE

A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, tendo como principal função a proteção dos tecidos, constituída por três camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme. O envelhecimento é resultante da diminuição da espessura da derme e da epiderme. Também pode existir perda da camada de gordura subjacente. A redução no volume e na eficácia em geral de todas as três camadas da pele resulta em uma série de alterações. A pele perde um pouco de sua elasticidade, tornando-se mais seca devido ao comprometimento da função de barreira e à diminuição da produção de lipídios, como o sebo. Além disso, ela passa por mudanças ao longo dos anos, a pele envelhece devido a uma combinação de fatores, tanto internos como externos, ocorrendo alterações de acordo com a faixa etária, principalmente a idade. (AANGO; MUNOZ; SANCLEMENTE, 2017).

ENVELHECIMENTO

O envelhecimento é um processo natural e contínuo, que afeta o ser humano em seu sentido biológico, psicossocial e até fisiológico, o que não é diferente ao se mencionar à pele, que ocorre porque as células se desgastam com o tempo, causando-o envelhecimento biológico (intrínseco), seja por meio das alterações

no ambiente, na anatomia humana, por fatores de hereditariedade, exposição ao sol, estresse, entre outros (RUIVO, 2014).

Deste modo, podemos compreender que a pele é importante não apenas para a estética corporal, mas, também, como órgão funcional, já que recobre o corpo totalmente, sendo um órgão complexo, que fornece uma barreira protetora entre o organismo e o meio ambiente, de formato que seja possível evitar a invasão de patógenos, agressões físicas ou químicas, bem como a perda de água ou outras substâncias essenciais para o funcionamento da pele (RUIVO, 2014). Além do processo natural provocado pela idade e de inúmeras interações biológicas, bioquímicas e físicas que induzem danos que irão modificar-se as funções cutâneas e anatômicas da pele humana (BOISMAL *et al.*, 2020).

HARMONIZAÇÃO ÍNTIMA

Com o passar dos anos, a busca pela harmonização íntima vem aumentando se for considerado o rejuvenescimento íntimo, mostrando-se como algo que muitas mulheres têm procurado associado à qualidade de vida e melhoras na autoestima e nas relações sexuais. A harmonização íntima é o conjunto de técnicas que pode ser realizado o remodelamento da região genital, diminuir a flacidez e clareamento a área íntima. Esse tipo de procedimento proporciona maior elasticidade das paredes vaginais, lubrificação e sensibilidade, e faz a mulher se sentir melhor. (MIELE, 2021).

Quando se fala em recursos de Clareamento para a região íntima, os peelings químicos são bastante utilizados como tratamento profissional, porém o home care e algumas recomendações devem ser seguidas pela paciente, outro recurso muito utilizado é a permeação de ativos por microagulhamento que melhora significativamente o clareamento e o rejuvenescimento, onde a escolha do ativo dependerá do objetivo, além de clareador ativa fatores de crescimento e produção de elastina e colágeno. O microagulhamento gera uma melhor absorção de ativos que bloqueiam o acúmulo de adipócitos de gordura, que vem sendo utilizado auxiliando a redução do monte púbico. Na região íntima feminina, a parte externa como vulva e monte púbico pode usar-se

dermocósméticos e procedimentos associados à nutracêuticos, já na parte interna onde tem a mucosa utiliza-se apenas aparelhos como a radiofrequência para o fortalecimento da musculatura promovendo produção de colágeno e elastina (MOURA, 2017)

TRATAMENTOS

Os tratamentos estéticos são ferramentas positivas para melhorar a aparência física, qualidade de vida, os fatores psicológicos e a autoestima. De acordo com tratamentos os resultados têm se mostrado promissores, o que indica uma condição favorável para o desenvolvimento de estudos na área estética utilizando a radiofrequência como técnica de entregar resultados positivos, os serviços nesta área são inúmeros e os tratamentos não invasivos estão obtendo um crescimento bastante acelerado é evidente a cada dia mais as pessoas que buscam tais procedimentos para melhorar sua aparência e autoestima, mas ainda por razões de saúde (CASTOLDINI, *et al.*, 2017).

De acordo com autor Schultheisz, 2015 a importância que os procedimentos estéticos têm na estabilidade psicossocial e emocional dos pacientes que realizam esses procedimentos é de grande relevância que se desenvolvam estudos demonstrando a eficácia dos mesmos na autoestima das pessoas. Além disso, a radiofrequência é utilizada no tratamento de diferentes alterações estéticas que dependem da reestruturação do colágeno, como no rejuvenescimento cutâneo. Quanto mais atualizado for o profissional e maior o seu domínio das técnicas não só na parte do rejuvenescimento na estética íntima feminina, mas nos conhecimentos anatômicos e fisiológicos, bem como dos recursos eletroterápicos para otimização de resultados, mais bem qualificado e destacado será esse profissional, e seus clientes desfrutarão de resultados mais seguros e duradouros.

RADIOFREQUÊNCIA

Objetivando em satisfazer a autoestima feminina, o novo Hertix Smart THF 1701 (fig. 3) dispõe de um inovador tratamento da flacidez na região íntima. Existem os eletrodos projetados para se adaptar a esta delicada região, com segurança e

alto rendimento, aquecendo de forma controlada e com o objetivo de aumentar a produção e espessamento do colágeno favorecendo uma pele mais firme e densa. O aparelho de radiofrequência é utilizado na forma de transferência elétrica capacitiva, configuração bipolar, tendo dois eletrodos um ativo que é colocado em contato com a região genital dos grandes lábios, com gel hidrossolúvel, onde ocorre um aumento de temperatura, e outro eletrodo, dispersivo, acoplado ao dorso da paciente. A intensidade é aumentada gradualmente até atingir a temperatura esperada (39-41°C) (LEAL, 2014).

Figura 3. Hertix Smart THF 1701.

Fonte: Google imagem.

O procedimento é contraindicado em pessoas que apresentam gestantes, profissionais gestantes, lactantes, portadores de próteses metálicas pessoa com marcapasso, câncer ou metástase, paciente imunodepressivos, pessoas com varizes e trombose, hipertensão arterial, pós peeling na região, infecções, DIU (apenas para ponteira monopolar em região umbilical e aplicador de estética íntima no caso do equipamento HÉRTIX SMART, histórico de câncer, e ferimentos expostos). A aplicação de radiofrequência em estética íntima é realizada somente na genitália externa (grandes e pequenos lábios). (BORGES, 2010; CARVALHO, 2011; AGNE, 2013).

A preferência entre as máquinas de radiofrequência depende do objetivo terapêutico, podendo ser ablativa ou não ablativa. A ablativa é criada com objetivo de realizar destruição tecidual, devido a sua maior potência. É mais usada para fazer incisões, para destruir, ou até mesmo remover tecidos, sendo que apenas a área médica pode fazer uso dela. Assim, a procura por tratamentos

estéticos para rejuvenescimento íntimo tem ganhado cada vez mais destaque nos tratamentos e aumentado muito por se tratar de técnicas não ablativas, sem necessidade de tempo de recuperação e que apresenta bons resultados e por melhorar a aparência da região genital. (AGNE *et al.*, 2013).

Também se observou, ao analisar a aplicação aumenta a temperatura do tecido de acordo com tratamento a ser alcançado, o que desencadeia reações fisiológicas: como vasodilatação, aumento do metabolismo local e estímulo à formação de novo colágeno ou neolagênese. O calor causado pela radiofrequência leva a retração do colágeno, melhorando a firmeza e elasticidade da pele. O aumento e a manutenção dessa temperatura atingida em (39-41°C), durante todo o tempo de aplicação, diminuem a extensibilidade e aumentam a densidade do colágeno, alcançando assim melhorar a flacidez da pele. (TANGLIOLATTO, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo tem um papel importante dessa revisão integrativa, com aparelho de eletroterapia de radiofrequência, é possível concluir que a aplicação da radiofrequência na estética íntima vem sendo considerado um grande avanço, que permite a correção de sinais de envelhecimento, com baixo risco de lesões é uma nova tendência que se estende os ramos dos procedimentos como uma excelente aplicação como a escolha do tratamento; é uma técnica alternativa não invasiva eficaz, segura que pode ser utilizado na forma correta, podendo gerar respostas fisiológicas, bem como: a maior nutrição do tecido, a diminuição da distensibilidade e o aumento da densidade do colágeno, além do estímulo à síntese da elastina.

Assim, os estudos clínicos da pesquisa tiveram seu desfecho alcançado e a questão norteadora foi respondida, especificando o uso da aplicação com parâmetros, exposição do equipamento e temperatura tem apresentado resultados positivos, no tratamento do rejuvenescimento íntimo feminino, bem como melhorar a relação com as questões estéticas vaginais.

REFERÊNCIAS

AGNE, E. Jones *et al.* **Eleto termo foto terapia**. Ed.4, 2013.

ANA, F.C.B; KAMILA, D.S; DEBORA, P.D.S. Pele: alterações anatômicas e fisiológicas do nascimento à maturidade. **Revista saúde em foco**. v.1, n.11, p.1221-1233, 2019

BELENKY, Inna *et al.* Exploring channeling optimized radiofrequency energy: a review of 31 radiofrequency history and applications in esthetic fields. **Advances in Therapy**, v. 29, n. 3, p. 249-266, 2012.

BOISMAL, F. *et al.* Skin aging: Pathophysiology and innovative therapies. **Revista Med Sci (Paris)**, v. 36, n. 12, 2020.

BORGES F.S. **Fisioterapia Dermato-Funcional: Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas**. 2.ed. 2010.

BORGES, S.F. **Dermatofuncional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas**. 2013

BOTELLO; KARIN, S. **aplicabilidade do peeling de ácido mandélico associado com home care de puricys no tratamento de clareamento íntimo**. UNISC. 2020.

CASTOLDINI, A. P., *et al.* Tratamento de lipodistrofia localizada abdominal: Estudo de caso. In: **Desafios da Atenção Multidisciplinar na Qualidade de Vida: Resumos CCBS/ Univates**. Lajeado: E. da Univates, 2017.

CAMPOS, J.H; MEDEIROS, F.A. Tratamentos Estéticos Da Região Genital Feminina: Uma Revisão Sistemática. **Rev. Bras. Cir. Plást.** v. 34, n.3, p.18-21, 2019.

FERNANDES, K.M; SILVA, W.F; SILVA, M. Efeito Da Radiofrequência No Tratamento Da Flacidez Genital Intima Feminino: Revisão Bibliográfica. **Revista Saúde Em Foco**. n. 11, p. 1260-1274, 2019.

FIGUEIRÊDO, S.G., D.D. **Uso da radiofrequência não ablativa na flacidez vulvar em mulher pós cirurgia bariátrica**: Estudo de caso 2018. Orientadora: Ketinlly Yasmyne Nascimento Martins. 2018. 31 f. TCC (Graduação) – Curso de Fisioterapia, Centro de Ciências biológicas e saúde, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2018. Disponível: <http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/19710#:~:text=No%20comparativo%20com%20o%20pr%C3%A9,mulheres%20submetidas%20a%20cirurgia%20bari%C3%A9trica>. Acesso: 24 maio 2022.

FROTA, Taiane Carvalho *et al.* Tratamento com laser e radiofrequência da atrofia vulvovaginal: estudo bibliográfico. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**.v.17, n.1, p.1-9, 2018.

LEAL, Talita Pereira; SANTOS, Juliana Amorim Borba. Contribuições da radiofrequência em flacidez genital feminina: uma revisão da literatura. **Revista de Psicologia**, v. 13, n. 45, p. 258-269. 2019.

LEAL, M. R. D. **Radiofrequência em Região Genital Feminina**. 55 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Pós-graduação em Medicina e Saúde Humana, Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador-Bahia, 2014.

LEITE, A.H.P., *et al.* Efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez dos grandes lábios do pudendo da mulher menopausada. **Atenção à saúde**, v.12, n.2, 2021.

LORDÊLO, P., *et al.* Radiofrequency in female external genital cosmetics and sexual function: a randomized clinical trial. **Int Uroginecol J**. v. 27, n.11, p. 1681-1687, 2016.

MAURER, Luísa. **Eficácia do tratamento com o uso da radiofrequência em mulheres na melhora da incontinência urinaria de esforço, função sexual e qualidade de vida: revisão sistêmica**. 2021. 43 f. Dissertação (mestrado) – Curso de ciência da saúde. Universidade federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021.

MOURA, Maria Cristiana; MIRANDA, Jackeline; GRIGNOLI, Laura Cristina Maretto Esquisatto; SEGANTIN, Janaína de Cássia. O uso de ácidos e ativos clareadores associados ao microagulhamento no tratamento de manchas hiperocrômicas: Estudo de caso. **Revista Científica da FHO/UNIARARAS**, v. 5, n. 2, 2017. Disponível em: http://www.uniararas.br/revistacientifica/_documentos/art.026-2017.pdf
Acesso em: 25 Maio 2019.

NERY, R. D.; *et al.* Estudo comparativo da técnica de radiofrequência em disfunções estéticas faciais. **Revista Interdisciplinar de Estudos em Saúde**, v. 2, n. 2, p. 120-138. 2013.

PANDOLFO, M. L. M. O processo de envelhecimento. *Revista Personalité*, n. 71, 2011.

PEREIRA, Amanda Fernandes; BITENCOURT, Beatriz. **Autoestima e bem estar pós-tratamentos de rejuvenescimento facial**. Orientadora: Fabiana Durante Medeiros. 2018. 29 f. TCC (Graduação)- Curso de Tecnologia em Cosmetologia e Estética-Tubarão, Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2018.
Disponível: chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/7906/1/TCC%20%20VERSÃO%20FINAL%20RIUNI%20PDF.pdf. Acesso: 24 maio 2022.

PONTES, D. Bioplastia Vaginal. **Davi Pontes Cirurgia Plástica**, 4 Jun. 2012. Disponível Em: <[Http://DaviPontes.Blogspot.Com.Br/2012/06/Bioplastia-aginal.Html](http://DaviPontes.Blogspot.Com.Br/2012/06/Bioplastia-aginal.Html)>. Acesso Em: 24 maio 2022.

PROENÇA, A.R.G., *et al.* New concepts adipose tissue. **Braz J. Med. Biol. Res.** v.47, n.3, p. 192-205,2015.

RUIVO, Adriana Pessoa. **Envelhecimento Cutâneo: Fatores influentes, ingredientes ativos e estratégias de veiculação**. 2014. 112 f. Dissertação (mestrado) – Curso de Farmacia, Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2014. Disponível: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/4413/1/PPG_21481.pdf. Acesso: 24 maio 2022.

SANTOS, Gabriela Rezende *et al.* Impacto da mamoplastia estética na autoestima de mulheres de uma capital nordestina. **Rev. bras. cir. plást**, v. 34, n. 1, p. 58-64, 2019.

SANTOS, I.M.L. **Abordagem fisioterapêutica no envelhecimento facial.** Orientadora: Dayana Priscila Maia Meija. 2013. 12 f. TCC(Graduação)- curso Dermato-Funcional, 2013.

SANTOS, Juliana Menezes. **Função sexual após o tratamento com a radiofrequência em região genital feminina:** ensaio clínico randomizado. Dissertação (Mestrado) – Curso de Tecnologias em Saúde, Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador, 2014.

SCHULTHEISZ, Thais Sisti De Vincenzo; APRILE, Maria Rita. Autoestima, conceitos correlatos e avaliação. **Revista Equilíbrio Corporal e Saúde**, v. 5, n. 1, 2015.

SEVERA, Andréa e MIELE, Luciana. Harmonização íntima feminina. **Clinica Kore**, 2022. Disponível em: <
<https://www.clinicakore.com.br/tratamentos/ginecologia/harmonizacao-intima-feminina> >. Acess: 24 maio 2022.

SILVA, B.A.A; SANTOS, W.L.. Harmonização Íntima da Mulher e os Valores Estéticos. **Rev Inic Cient Ext.** v.5, n.1, p.828-45. 2022.

TADIR, Yona *et al.* Light and energy based therapeutics for genitourinary syndrome of menopause: Consensus and controversies. **Lasers in Surgery and Medicine**, v. 49, n. 2, p. 137-159, 2017.

TAGLIOLATTO, S. Sociedade brasileira de dermatologia Brasil. **Surgical e Cosmetic Dermatology**, v.7, n. 4, 2010.

TILIO, R. Padrões e estereótipos midiáticos na formação de ideais estéticos em adolescentes do sexo feminino. **Revista Ártemis**. V.18, n.1, p. 1-13, 2015.

VILAS, Andrea Queiroz Boas *et al.* Radiofrequência não ablativa no tratamento da incontinência urinária de esforço. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 4, n. 3, p. 215-221, dez. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.17267/2238-2704rpf.v4i3.475>. Acesso em: 17 maio 2021.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil